

IQTISODIYOTDA RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIMNING ROLI: SAMARADORLIK VA XARAJATLAR TAHLILI

Shamsitdinova Xonzoda Mardonbek qizi

TDIU - Budjet nazorati va g'aznachilik yo'nalishi

4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289393>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiyotda raqamlashtirilgan ta'limning o'rni va ahamiyatini tadqiq etilgan. Shuningdek, raqamlashtirilgan ta'limning samaradorlik ko'rsatkichlari, uning ta'lim xarajatlariga ta'siri, afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. O'zbekistonda raqamlashtirilgan ta'limni yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirilgan ta'lim, iqtisodiyot, samaradorlik, xarajatlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn ta'lim, inson kapitali, ta'lim xarajatlari.

Abstract. This article examines the role and importance of digitalized education in the modern economy. In addition, the indicators of the effectiveness of digitalized education, its impact on educational costs, advantages and disadvantages were analyzed. Proposals have been developed for measures necessary for the further development of digitalized education in Uzbekistan.

Keywords: digitalized education, economy, efficiency, costs, information and communication technologies, online education, human capital, education costs.

Аннотация. В данной статье исследуется роль и значение цифрового образования в современной экономике. Также проанализированы показатели эффективности цифровизированного образования, его влияние на расходы на образование, преимущества и недостатки. Разработаны предложения по мерам, необходимым для дальнейшего развития цифрового образования в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровизация образования, экономика, эффективность, затраты, информационно-коммуникационные технологии, онлайн-образование, человеческий капитал, затраты на образование.

Kirish

Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti jadal sur'atlar bilan raqamlashuv jarayonini boshidan kechirmoqda. Texnologiyalarning barcha sohalarga chuqur kirib borishi, jumladan ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarga olib kelmoqda. Raqamlashtirish jarayonining barcha sohalarga, shu jumladan ta'limga kirib borishi an'anaviy ta'lim usullariga muqobil va samaraliroq yechimlarni taklif etmoqda, ta'lim olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Uning iqtisodiyotga ta'siri inson kapitalini rivojlantirish va ta'lim xarajatlarini optimallashtirish orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va sifatli bilim berishni ta'minlashda raqamlashtirilgan ta'lim muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy iqtisodiyot bilimga asoslangan iqtisodiyot bo'lib, bunda inson kapitali hal qiluvchi ahamiyatga ega. Raqamlashtirilgan ta'lim har bir inson uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish orqali inson kapitalini rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shadi. Geografik cheklovlar va vaqt omili kabi to'siqlarni bartaraf etish orqali ko'plab insonlar yangi bilim va

ko'nikmalarni egallashlari mumkin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, ishchi kuchining malakasini oshirishga, innovatsion faoliyatni kuchaytirishga va pirovardida iqtisodiy o'sishga olib keladi

Foydalanilgan adbiyotlar tahlili

Bir qancha xorijiy va mahalliy olimlar aynan shu yo'nalishda tadqiqotlar olib borishgan. Shu jumladan, Fard va uning hamkasblari [5] elektron ta'lim tizimi samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan tadqiqot o'tkazdilar. Buning natijasida, ular Ko'p Mezonli Qaror Qabul Qilish (KMQQ) va Sun'iy Intellekt sohalaridan ikkita samarali strategiyani qo'lladilar.

Buyuko'zkan va boshqalar [6] e-ta'lim veb-sahifalarining samaradorligini baholash uchun noaniq guruh qaror qabul qilish jarayoniga asoslangan aksiomatik loyihalash metodologiyasidan foydalanishdi. Bundan tashqari, noaniq TOPSIS yondashuvini ham qo'llashdi. Ular Turkiyadagi e-ta'lim veb-saytlariga e'tibor qaratgan holda, empirik natijalar asosida xulosalar va kelajakdagi tadqiqotlar uchun takliflar bilan amaliy tadqiqotni muhokama qilishdi.

Mohammed [7] Malayziyada 95 kishidan iborat tajribani o'tkazishdi. Bu namunaga akademik va yordamchi xodimlar hamda magistratura talabalari kiritilgan edi. Ulardan AHP texnikasi yordamida tahlil qilinadigan beshta elektron ta'limni baholash parametrlarining qiymati. Shuningdek, ular beshta turli xil elektron ta'lim usullarining natijalarini har bir mezon bo'yicha baholadilar. Har bir elektron ta'lim yechimining o'rtacha natijasini hisoblash uchun TOPSIS usulidan foydalanildi.

Fedrizzi va boshqalar [8] turli xususiyatlar va ta'lim xodimlari kengashi mavjud bo'lgan sharoitda ushbu baholash jarayoniga yordam berishga qaratilgan modelni taqdim etdilar. Har bir mutaxassis TOPSIS vositasi yordamida elektron ta'lim yo'nalishi variantlarini baholaydi, bunda reytinglar lingvistik jihatdan baholanishi va musbat uchburchakli noaniq sonlar bilan ifodalanishi kutiladi.

Metodlar

Ushbu maqola asosan mavjud adbiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlar natijalarini umumlashtirishga asoslangan.. Ta'lim xarajatlariga ta'sirini o'rganishda an'anaviy va raqamlashtirilgan ta'lim shakllarining xarajatlari solishtirildi. Shuningdek, raqamlashtirilgan ta'limning afzalliklari va kamchiliklari, uning iqtisodiy o'sishga potentsial ta'siri ko'rib chiqildi. Tahlil jarayonida qiyosiy, deduktiv va induktiv metodlardan foydalanildi. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

Raqamli ta'limni an'anaviy ta'lim usullari bilan iqtisodiy nuqtayi nazardan taqqoslaganda, uning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. O'quv xonalari, ma'ruza zallari va boshqa kampus ichidagi inshootlarning qurilishi an'anaviy ta'lim uchun yuqori doimiy xarajatlarga olib keladi. Ta'mirlash, kommunal xizmatlar, o'qituvchilarning ish haqi va kampus operatsiyalari kabi xarajatlar maktab byudjetiga katta bosim o'tkazadi. Raqamli ta'lim platformalari ko'p jismoniy infratuzilmani talab qilmasligi sababli, ular tezroq o'sishi va texnologiyalarga asoslangan ta'lim uchun kamroq xarajat talab qilishi mumkin. Maktablar bugungi ta'lim standartlariga javob beradigan binolar, maydonlar, oshxonalar, kutubxonalar, laboratoriyalar, yotoqxonalar va yashash zallari kabi obyektlarga sarmoya kiritishlari kerak, ammo bu sarmoyalar juda qimmatga tushishi mumkin va ko'pincha doimiy texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni talab qiladi.

Raqamlashtirilgan ta'lim bir qator muhim afzalliklarga ega. O'quvchilar istalgan vaqtda va istalgan joyda ta'lim olishlari mumkin, geografik cheklovlarni bartaraf etadi va ko'plab

insonlarga ta’lim olish imkoniyatini yaratadi, o’quvchilarning o’zlashtirish tezligiga moslashish imkoniyatini beradi, multimedia vositalari va interaktiv platformalar o’quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, o’quv materiallari, infratuzilma va transport xarajatlarini kamaytiradi, o’quvchilarni mustaqil bilim olishga undaydi va raqamli dunyoga tayyorlaydi.

Shu bilan birga, raqamlashtirilgan ta’limning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Internetga ulanish va tegishli qurilmalarning mavjudligi zarur, o’qituvchilar onlayn o’qitish metodlarini yaxshi bilishlari kerak, mustaqil o’rganish uchun yuqori darajadagi motivatsiya va intizom talab etiladi. An’anaviy ta’limdagi bevosita muloqotning yetishmasligi mumkin va uzoq vaqt davomida ekranga qarash ko’rish qobiliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shuningdek shaxsiy ma’lumotlarning himoyasi masalasi dolzarb bo’lib qoladi.

Oliy ta’lim muassasalarida raqamli platformalar orqali dars o’tish an’anaviy auditoriya darslariga qaraganda 25-40% kam xarajat talab qilmoqda. Raqamli ta’lim imkoniyatlari orqali chekka hududdagi talabalar ham sifatli ta’lim olish imkoniga ega bo’lmoqda.

O’zgarmas xarajatlar talabalar soni o’zgarganda ham deyarli o’zgarmaydi. Masalan, oliy o’quv yurtida talabalar soni kamayib ketsa-da, baribir o’quv yurti kampusini saqlash, xodimlar maoshi va muassasa ta’minoti bilan bog’liq xarajatlarni qoplashi kerak. An’anaviy o’qitish usullari doimiy xarajatlarga asoslanganligi sababli qimmatga tushishi va moslashishi qiyin bo’lishi mumkin, bu esa o’quvchilari soni kam bo’lgan muassasalar uchun alohida qiyinchilik tug’diradi.

Bundan farqli o’laroq, raqamli ta’lim platformalari kamroq jismoniy infratuzilmani talab qiladi. Raqamli platforma va kurs materiallari o’rnatilgandan so’ng, yangi talabalarni qo’shish qo’shimcha xarajatlarni talab qilmaydi.

Elektron ta’lim bozori 2019-yildan 2026-yilgacha turli segmentlarda kengayishi bashorat qilinmoqda, bu 1-rasmda ko’rsatilgan.

1- rasm. Global elektron ta’lim bozorining 2019-2026-yillardagi o’sish hajmi.

Manba: Statista research department ma’lumotlari asosida tayyorlandi.

Onlayn ta’lim sektori 2019-yildagi 101 milliard dollardan 2026-yilga kelib 167,5 milliard dollarga yetishi va bozor yetakchisi sifatida o’z mavqeini mustahkamlashi kutilmoqda. Mobil elektron ta’lim ham istiqbolli yo’nalish bo’lib, 19,5 milliard dollardan 48,5 milliard dollargacha

ko'payishi kutilmoqda. Bundan tashqari, virtual sinflar sezilarli darajada o'sishi prognoz qilinmoqda - 11,5 milliard dollardan 33,5 milliard dollargacha. Umuman olganda, elektron ta'lim sanoati, shu jumladan, ta'limni boshqarish tizimlari (LMS) onlayn kurslarga global talabning oshishiga javoban tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Tezkor elektron ta'lim bozori hozirgi kichik hajmiga qaramay, 2019-2026-yillar oralig'ida ikki baravar ko'payishi kutilmoqda. Elektron ta'lim sohasi raqamli ta'lim platformalariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi va texnologiyalarning rivojlanishi tufayli yaqin yillarda tez sur'atlar bilan kengayishi mumkin.

2- rasm. Elektron ta'lim xizmatlari bozori hajmining 2023-2034-yillar uchun prognozi.[5]

Global elektron ta'lim xizmatlari bozorining hajmi 2023-yilda 260,07 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, 2024-yilda 313,65 milliard AQSh dollariga yetdi va 2034-yilga kelib taxminan 2.041,35 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Bozor 2024-yildan 2034-yilgacha bo'lgan bashorat davrida yiliga o'rtacha 20,6 foizlik barqaror o'sish sur'atini (CAGR) ko'rsatmoqda. Shimoliy Amerika kvant hisoblash bozorining hajmi esa 2023-yilda 98,83 milliard AQSh dollariga yetdi.

3-rasm. Elektron ta'limni eng ko' qabul qilgan 10 ta top davlatlar (%).[6]

Edukit ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda Hindiston boshqa barcha mamlakatlar orasida 53 foiz bilan birinchi o'rinni egallagan, ya'ni Hindiston onlayn ta'limni sezilarli darajada

o‘zlashtirgan. Hindistonlik o‘qituvchilar va talabalar onlayn ta’limni keng miqyosda sinab ko‘rishlari va qabul qilishlari kutilmoqda. Keyingi o‘rinlarda Xitoy, Malayziya va Ruminiya turadi, bu mamlakatlarda elektron ta’lim yechimlari texnologiyalar taraqqiyoti, internet qamrovining oshishi va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi tufayli sezilarli darajada o‘sdi va o‘zgardi. Bu omillar kelgusida jahon bozori o‘shishiga turtki bo‘lishi kutilmoqda.

Xulosa va takliflar

Olingan natijalar raqamlashtirilgan ta’limning iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Uning samaradorligi an’anaviy ta’lim bilan raqobatlasha oladi va ayrim hollarda undan ustun ham kelishi mumkin. Xususan, moslashuvchanlik va individual yondashuv imkoniyati o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Xarajatlarning tejalishi esa ta’lim resurslaridan yanada oqilona foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish O‘zbekistonda raqamlashtirilgan ta’limni yanada rivojlantirishga va mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga hissa qo‘shishga yordam beradi.

Barcha hududlarda sifatli internet aloqasini ta’minlash va zarur texnik vositalar bilan ta’minlash, o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo‘yicha muntazam treninglar tashkil etish, interaktiv va sifatli raqamli o‘quv materiallarini ishlab chiqishni rag‘batlantirish, o‘quv platformalarining qulayligi va samaradorligini oshirish, onlayn ta’limda o‘quvchilarning faolligini oshirish va ularni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish.

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirilgan ta’lim zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, inson kapitalini rivojlantirish, ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ta’lim xarajatlarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Uning samaradorligi interaktivlik, moslashuvchanlik va individual yondashuv kabi afzalliklari bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K. Fard, F. Tafreshi, M. Nilashi and M. Jalalyazdi, “Assessing the critical factors for e-learning systems using fuzzy TOPSIS and fuzzy logic,” *International Journal of Computers & Technology*, vol. 12, no. 6, pp. 3546-3561, 2020.
2. G. Büyüközkan, J. Arsenyan and G. Ertek, “Evaluation of e-learning web sites using fuzzy axiomatic design based approach,” *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 3, no. 1, pp. 28-42, 2019.
3. H. J. Mohammed, M. M. Kasim and I. N. Shaharane, “Evaluation VOLUME XX, 2017 9 of e-learning approaches using AHP-TOPSIS technique,” *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering*, vol. 10, no. 10, pp. 7-10, 2018.
4. M. Fedrizzi and Molinari, “A multi-expert fuzzy TOPSIS-based model for the evaluation of e-learning paths,” in *Proc. 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology*, vol. 5, no. 6, pp. 1-16, 2016
5. <https://www.precedenceresearch.com/e-learning-services-market>
6. <https://www.alliedmarketresearch.com/e-learning-market-A06253>